

REPORTE DE CASO CLÍNICO

Dentadura Parcial Removible con aditamento de Zirconia fresado mediante CAD CAM en una paciente edéntula parcial clase II de Kennedy

Removable Partial Denture with CAD/CAM-Milled Zirconia Attachment in a Kennedy Class II Partially Edentulous Patient

Joyce Paola Gálvez Huamani ¹. Dante Alcántara Chávez ²

¹ Residente de Rehabilitación Oral, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Lima, Perú.
<https://orcid.org/0009-0002-3061-3505>

² Docente de Rehabilitación Oral, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Lima, Perú.
<https://orcid.org/0000-0002-8207-8877>

Correspondencia:
e202310131@upc.edu.pe

Recibido: 18/05/2026
Aceptado: 15/06/2026
Publicado: 19/06/2026

RESUMEN

La rehabilitación de pacientes parcialmente edéntulos representa un desafío clínico que requiere integrar aspectos biológicos, funcionales y estéticos, especialmente cuando el uso de retenedores metálicos en dentaduras parciales removibles compromete la apariencia del sector anterior. En este contexto, los aditamentos extracoronales de zirconia confeccionados mediante tecnología CAD/CAM constituyen una alternativa que favorece la retención y estabilidad de la dentadura, preservando la estética al eliminar elementos metálicos visibles. El objetivo de este reporte clínico es describir el tratamiento rehabilitador de una paciente parcialmente edéntula, clasificada según Kennedy como Clase II, mediante una dentadura parcial removible combinada retenida por aditamentos extracoronales de zirconia fresados digitalmente. Debido a limitaciones fisiológicas y económicas, se descartó la terapia implantológica, optándose por una rehabilitación combinada mediante prótesis fija y dentadura parcial removible. El tratamiento incluyó terapia endodóntica, exodoncias y restauraciones directas con resina compuesta, seguidos de una fase provisional para restablecer la dimensión vertical y favorecer la adaptación funcional y estética. Posteriormente, se realizaron restauraciones definitivas con coronas de zirconia mediante la técnica BOPT en el sector anterior y coronas metal cerámicas en el sector posterior, incorporando aditamentos extracoronales de zirconia diseñados y fresados mediante tecnología CAD/CAM para la retención de la dentadura parcial removible. La rehabilitación permitió restablecer la función masticatoria, mejorar la retención y estabilidad de la dentadura, y optimizar la estética al eliminar retenedores metálicos visibles. Los resultados obtenidos respaldan el uso de aditamentos extracoronales de zirconia como una alternativa predecible, funcional y altamente estética cuando la terapia implantológica no constituye una opción viable. Palabras clave: Dentadura parcial removible. Zirconia. Diseño asistido por computadora.

ABSTRACT

The rehabilitation of partially edentulous patients represents a clinical challenge that requires the integration of biological, functional, and esthetic considerations, particularly when the use of metallic clasps in removable partial dentures compromises the appearance of the anterior region. In this context, zirconia extracoronary attachments fabricated using CAD/CAM technology constitute an alternative that enhances denture retention and stability while preserving esthetics by eliminating visible metal components. The aim of this clinical report is to describe the rehabilitative treatment of a partially edentulous patient classified as Kennedy Class II using a combined removable partial denture retained by digitally milled zirconia extracoronary attachments. Due to physiological and financial limitations, implant therapy was ruled out, and a combined rehabilitation with fixed prostheses and a removable partial

denture was selected. Treatment included endodontic therapy, tooth extractions, and direct composite resin restorations, followed by a provisional phase aimed at restoring the vertical dimension and promoting functional and esthetic adaptation. Definitive restorations were subsequently completed with zirconia crowns fabricated using the Biologically Oriented Preparation Technique (BOPT) in the anterior region and metal-ceramic crowns in the posterior region. Zirconia extracoronary attachments designed and milled through CAD/CAM technology were incorporated to retain the removable partial denture. Rehabilitation successfully restored masticatory function, improved denture retention and stability, and enhanced esthetics by eliminating visible metallic clasps. The outcomes support the use of zirconia extracoronary attachments as a predictable, functional, and highly esthetic alternative for the rehabilitation of partially edentulous patients when implant therapy is not a viable treatment option

Keywords: Removable partial denture. Zirconia. Computer-aided design

INTRODUCCIÓN

La dentadura parcial combinada es aquella que presenta una dentadura fija y una dentadura removible.¹ Sin embargo, la dentadura removible posee retenedores convencionales que pueden resultar antiestéticos para el paciente debido a la exposición de los brazos retentivos, afectando de esta manera la apariencia.^{1,2} Como alternativa se han desarrollado aditamentos de anclajes o ataches, que son dispositivos mecánicos que combinan la dentadura fija y removible, ofreciendo retención sin comprometer la estética.^{2,3}

Estos aditamentos constan de dos partes denominadas: "Patix" y "Matrix". Estas se pueden clasificar según su fabricación, en ataches de precisión, que son prefabricados, y de semi-precisión que son elaborados en el laboratorio.³ Asimismo, dependiendo de su localización pueden ser: intracoronarios, que se integran dentro del contorno de la corona, ofreciendo la ventaja de que las fuerzas oclusales aplicadas al diente pilar se dirigen a lo largo del eje dentario; y extracoronarios, que se colocan fuera del contorno de la corona, facilitando un patrón de inserción más accesible.⁴

Según su funcionalidad, se clasifican como rígidos, indicados en casos dentosoportados donde la prótesis solo realiza movimientos de inserción y desinserción, o resilientes, utilizados en casos dentomucosoportados, permitiendo movimientos de rotación alrededor de un fulcro, por lo que es fundamental tener en cuenta los criterios de selección de estos sistemas. Esta variedad de clasificaciones permite ajustar los aditamentos a las necesidades específicas de cada caso clínico.^{3,4,5}

En la actualidad la odontología ha avanzado significativamente, impulsados por la incorporación de los nuevos sistemas cerámicos libre de metal, lo que ha provocado que las indicaciones y ventajas de estos materiales se expandan a un mayor número de situaciones, logrando mejoras mecánicas y estéticas.⁶

La zirconia se destaca como uno de los materiales más innovadores por sus excelentes propiedades ópticas y mecánicas, ofreciendo resultados estéticos y funcionales; por estas propiedades se ha convertido en el material de elección para diversos tratamientos garantizando su durabilidad y biocompatibilidad;^{6,7} por otra parte, los avances en la tecnología como el escaneo intraoral, el diseño asistido por computadora y la fabricación mediante sistemas CAD CAM han abierto nuevas posibilidades. Estos enfoques podrían revivir el concepto mínimamente invasivo haciendo de los accesorios adhesivos una opción viable para ciertos tratamientos.⁷

La Zirconia ha evolucionado a través de cuatro generaciones según sus propiedades ópticas y mecánicas. La primera generación conocido como zirconia opaco, contenían 3% mol de itrio(3Y-TZP) y 0.25% de alúmina, con una extraordinaria resistencia a la flexión, pero con bajas propiedades ópticas, siendo adecuada para núcleos de coronas y estructuras de prótesis fija de tres o más unidades, especialmente beneficiosa en casos que requieran enmascarar algún diente discrómico. En la segunda generación se redujo la concentración de alúmina lo que mejoró ligeramente la translucidez del material, aunque seguía careciendo

de esta. Posteriormente la tercera generación se incrementó el contenido de itrio en 5% mol lo que estabilizó los materiales y dio lugar a una zirconia altamente estética y con mayor naturalidad. Finalmente, la 4ta generación ajustó el contenido de 4% de moles de itrio en comparación con la tercera, ello mostró una disminución de las propiedades ópticas y una mejora en las propiedades mecánicas, resultando un material más fuerte pero menos translúcido.^{6,8}

Estudios recientes han demostrado que la Zirconia cumple con todos los requisitos necesarios, consolidándose como la principal opción para su uso no solo como material de restauración sino también en ataches extracoronales para denatadura parcial

REPORTE DE CASO

Anamnesis

Paciente de sexo femenino de 70 años, procedente de Lima, Perú acude al Centro Universitario de Salud de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, manifestando como motivo de consulta, "Quiero colocarme una prótesis, no puedo comer y me duelen los dientes"

Durante la anamnesis la paciente no refirió antecedentes médicos de relevancia, también mencionó que hace aproximadamente 10 años le realizaron dentaduras fijas en varios dientes lo que con el tiempo se fueron desgastando hasta exponerse metal en algunas zonas afectando su estética, de igual manera indicó que le realizaron una prótesis parcial removible en el maxilar superior, pero dejó de usarla porque le causaba molestias. (Figura 1A – 1C)

Figura 1. Fotografías extraorales (1A Perfil; 1B Frontal Seria; 1C Frontal sonrisa)

Examen clínico:

Al examen clínico extraoral presenta un biotipo mesofacial, perfil recto y normodivergente, tipo de sonrisa media con respecto a la exposición gingival, no presenta ruido, ni dolor a la palpación de la ATM.

Al examen clínico intraoral se observó inflamación gingival leve a nivel de restauraciones defectuosas, presencia de desgaste severo en los dientes anterosuperiores clasificado según el sistema de evaluación de desgaste de los dientes TWESS 2.¹⁰ como grado 3 y dientes anteroinferiores como grado 1. Presencia de prótesis fija en mal estado en dientes 23 y 26, y muñones de preparación expuestos en los dientes 13 y 17. Relación canina y molar derecha e izquierda no

removible. El uso de estos materiales en la fabricación de dentaduras combinadas que contienen coronas y aditamentos pueden generar una reducción del estrés y mayor resistencia a la fractura, lo que las hacen óptimas para su uso en el componente fijo de los aditamentos.^{7,9}

Por este motivo, el presente reporte de caso tiene como objetivo describir el tratamiento rehabilitador realizado a un paciente edéntulo parcial, según la Clasificación de Kennedy como Clase II modificación 1 con una dentadura parcial combinada, utilizando un aditamento de zirconia fresado mediante tecnología CAD/CAM.

registrables, por la ausencia de dientes y presencia de coronas metal cerámica posterosuperior y posteroinferior. (Figura 2A – 2C)

Figura 2. Fotografías intraorales iniciales (2A. Vista oclusal superior; 2B. Vista oclusal inferior; 2C. Vista frontal)

Para establecer el registro intermaxilar se realizó la deprogramación con la fabricación de un dispositivo anterior y se procedió con el registro en relación céntrica con placas bases y rodetes del maxilar superior e inferior, posteriormente se realizó el montaje los modelos en un articulador semiajustable para establecer el encerado, enfilado de diagnóstico y planificación del caso.

Exámenes auxiliares:

A la evaluación de la radiografía panorámica se observó senos maxilares neumatizados, cóndilos aparentemente simétricos, reabsorción ósea moderada en el maxilar superior e inferior, presencia imágenes radiopacas de prótesis fija en los dientes 23,27 y 46, ausencia de múltiples dientes 12,14,15,16,24,25,26,36,37,47. (Figura 3)

Figura 3: Radiografía panorámica

A la evaluación de las radiografías periapicales se observaron imágenes radiopacas coronales compatibles con restauraciones en los dientes 18,17,11, imagen radiolúcida compatible con lesión cariosa distal en diente 11, imágenes radiopacas intraradiculares compatibles con material obturador a nivel de los dientes 26 y 46. (Figura 4A – 4D)

De igual manera se realizaron las interconsultas con el área de endodoncia para evaluar el estado de dientes previamente tratadas.

Figura 4: Radiografías periapicales (4A. Radiografía diente 18-17; 4B Radiografía diente 13 y 11; 4C Radiografía diente 26; 4D Radiografía diente 46)

Diagnóstico y plan de tratamiento:

El diagnóstico del paciente fue edentulismo parcial maxilar (Clase II de Kennedy) y edentulismo parcial mandibular (Clase I de Kennedy) con inestabilidad oclusal y alteración de la dimensión vertical. El servicio de periodoncia clasificó al paciente con una gingivitis asociada a placa bacteriana con factores contribuyentes como restauraciones y prótesis fija en mal estado.

Asimismo presenta restauraciones en mal estado, desgaste severo en los dientes 11,12,21, atrición en todos los dientes del maxilar inferior, según el diagnóstico por complejidad propuesto por Hidalgo Lostaunau & Ganoza Paredes¹¹, se clasifica como un caso del Grupo III A3P3, por lo que requiere restablecer el sector anterior para así devolver la guía anterior perdida por el desgaste, pérdida de diente 12 y prótesis en mal estado, de igual manera reestructurar los dientes posteriores del maxilar superior y mejorar planos oclusales posteriores.

Se realizó encerado y enfilado de modelos de acuerdo con la planificación realizada para cada sector, de igual manera se determinó el plano oclusal con ayuda del plano modificado de Fox, el cual se irá describiendo a continuación de acuerdo con las fases del tratamiento.

Tratamiento

Se le presentaron varias opciones de tratamiento para reemplazar los dientes perdidos. Se consideraron en el plan de tratamiento implantes, pero fueron descartados por consideraciones fisiológicas de carácter emocional, tiempo que este tomaría y condiciones económicas.

Se llevó a cabo el tratamiento rehabilitador integral con un enfoque en la restauración funcional y estética del paciente. Tras la aprobación del plan de tratamiento, se inició la fase de desfocalización por el servicio de periodoncia; se realizó un destartraje completo y exodoncias estratégicas por razones protésicas y funcionales. El diente 18 fue extraído debido a una extrusión severa, la cual comprometía la planificación protésica y la armonía oclusal. Por otro lado, el diente 26 fue retirado tras determinar que su condición no permitía una rehabilitación efectiva, debido a un pronóstico desfavorable por su deterioro estructural y el diente 35 fue retirado antes de iniciar fase diagnóstica por presencia de caries radicular lo que hacía imposible su futura rehabilitación.

Por parte del servicio de endodoncia se realizaron tratamientos de conductos en los dientes 11 y 13, seguido de la colocación de espigos intraradiculares de fibra de vidrio para proporcionar una adecuada retención para las coronas.

Una vez completada la fase de desfocalización, se procedió con la rehabilitación provisional, iniciando con la recuperación de la dimensión vertical, un paso clave para restablecer una relación oclusal óptima y garantizar una

distribución adecuada de las cargas masticatorias. Este procedimiento se llevó a cabo de manera progresiva, asegurando la adaptación neuromuscular y funcional de la paciente complementada con sus requerimientos estéticos. Posteriormente, el tratamiento se abordó por sectores. En el sector anteroinferior, se realizaron restauraciones de bordes incisales con resina compuesta (Filtek™ Z350 XT) en los dientes 31, 32, 33, 41, 42 y 43, con el objetivo de recuperar la guía anterior y mejorar tanto la estética como la función.

En el sector anterosuperior, se procedió con la preparación de los dientes 13, 11, 21, 22 y 23 mediante la técnica BOPT (Biologically Oriented Preparation Technique).¹³ Esta técnica se seleccionó debido a sus beneficios en la preservación periodontal y la optimización de la adaptación de los márgenes restauradores, lo que permite una mayor estabilidad y un contorno gingival natural a largo plazo. Siguiendo el protocolo de la técnica BOPT, se fabricaron y colocaron provisionales diseñados cuidadosamente para favorecer la remodelación gingival y guiar el perfil de emergencia de los tejidos blandos antes de la confección de las restauraciones definitivas. Adicionalmente, se implementó el manejo del pónico ovático a nivel del diente 12, con el fin de mejorar la estética y la integración del pónico con los tejidos blandos, logrando un perfil de emergencia adecuado y un resultado armonioso en la zona edéntula. (Figura 5A – 5B)

Figura 5: (5A: Tallado técnica BOPT, 5B: Provisionales y manejo de pónico ovático)

Una vez culminada la rehabilitación de los sectores anteriores, se procedió con el tratamiento en el sector posterior. En el sector 3, se realizaron restauraciones semidirectas en los dientes 34, 44 y 45, con el fin de devolver la anatomía a estos dientes. Posteriormente, se llevó a cabo el retiro de la corona existente en el diente 36, seguido del retallado del muñón. Se decidió mantener el espigo metálico debido a su estabilidad y el tiempo prolongado que había permanecido en la estructura dental sin presentar complicaciones. Finalmente, se realizó la provisionalización (Duralay - Reliance). En el sector 4, se procedió con el retiro de la corona en el diente 17 y la correspondiente provisionalización, asegurando la adaptación gingival y la protección del diente hasta la fase final del tratamiento.

Para culminar con la provisionalización se tomaron impresiones definitivas para la prótesis acrílica removible con gancho tipo wipla superior e inferior, estas se utilizaron con la finalidad de favorecer la adaptación neuromuscular del paciente a la nueva dimensión vertical de oclusión previamente establecida. Este diseño transicional proporcionó un periodo de acondicionamiento funcional antes de proceder con la rehabilitación definitiva. (Figura 6A – 6B)

Figura 6: (6A: Provisionalización maxilar superior, 6B: Provisionalización maxilar inferior)

Fase definitiva:

Para la fase definitiva, se realizó la impresión del sector anterosuperior con silicona por adición (Panasil Initial Contact Light – Kettenbach Dental). Se tomó la decisión de ferulizar las coronas de los dientes 21, 22 y 23 para prevenir posibles complicaciones futuras y se consideró realizar un puente fijo anterior de los dientes 13 al 11, para reemplazar el diente 12 faltante; considerando las exigencias estéticas del paciente para eliminar los ganchos en la región anterior se planeó colocar fijación extracoronaria a distal de las coronas de los dientes 13 y 23. En una segunda fase, se llevó a cabo la prueba en polimetilmetacrilato (PMMA) para verificar el sellado de los dientes 13, 11, 21, 22 y 23.

Las coronas de zirconia se confeccionaron empleando la técnica estratificada haciendo uso de zirconia de primera generación (Aizir de Aidite) fresado mediante CAD CAM con ataches de 2.2mm de diámetro. Para posteriormente realizar la verificación clínica y radiográfica de la adaptación marginal y proximal. (Figura 7A – 7C)

Figura 7: (7A: Estructura zirconia de 1ra Generación, 7B: Atache extracoronario zirconia derecha diente 13, 7C: Atache extracoronario zirconia izquierda diente 23)

En el sector posterior de los maxilares superior e inferior se realizaron impresiones definitivas para la confección de coronas metal porcelana, empleando silicona por adición (Panasil Initial Contact Light – Kettenbach Dental) y se cementaron con ionómero de vidrio (GC Fuji I).

Para continuar con el proceso de las prótesis removibles de estructura metálica, se obtuvieron las impresiones primarias haciendo uso de la técnica algin alginato con el objetivo de confeccionar cubetas individuales destinadas a la toma de impresión definitiva de las prótesis removibles superior e inferior. Una vez confeccionadas las cubetas, se llevó a cabo el sellado periférico con compuesto de modelar de baja fusión (Perfectin) en las zonas edéntulas, a fin de optimizar la retención y garantizar un sellado adecuado de la futura prótesis.

Las coronas anterosuperiores fueron cementadas de manera provisional (Provicol - Voco), después se realizó una impresión de arrastre con silicona de condensación de consistencia media (Speedex Medium – Coltene), con el propósito de obtener el registro definitivo de la prótesis removable superior y garantizar así una mayor exactitud en la adaptación de la prótesis. En el maxilar inferior se tomó la impresión definitiva de igual manera con silicona de condensación de consistencia media (Speedex Medium – Coltene) para obtener finalmente modelos definitivos, a partir de ellos se paralelizaron y se estableció el diseño de la base metálica más conveniente para el caso.

Posteriormente se realizó la prueba de la base metálica de la dentadura parcial removable, verificando su adaptación pasiva sobre dientes pilares y tejidos de soporte, así como la correcta extensión de los conectores mayores con el diseño de doble barra palatina y los conectores menores. La estructura mostró adecuada estabilidad y retención, por lo que se autorizó continuar con la adaptación de los rodets de cera sobre la base metálica correspondiente a los sectores posteriores. La dimensión vertical se había establecido previamente a partir de los registros obtenidos con los dientes anterosuperiores e inferiores previamente trabajados, lo que proporcionó un parámetro estable para la orientación del plano oclusal. Una vez asegurada esta referencia, se verificó y registró la relación céntrica, garantizando la coincidencia

entre los contactos intermaxilares y la posición condilar fisiológica. Este procedimiento permitió consolidar una base funcional y estética confiable para el posterior enfilado, asegurando armonía con los determinantes estéticos y fonéticos previamente establecidos.

Durante la prueba de enfilado en el sector posterior, se evaluó la correcta posición de los dientes en cera, confirmando la estabilidad oclusal, la coincidencia en relación céntrica y el mantenimiento de la dimensión vertical de oclusión. Luego, se valoró la comodidad del paciente confirmando con su aceptación lo que permitió autorizar el procesamiento definitivo de las dentaduras removibles.

Finalmente se realizó la cementación definitiva del puente 13 al 11 y coronas 21,22 y 23 siguiendo el protocolo APC⁷ haciendo uso de un cemento autoadhesivo (Relyx U200 Clicker 3M). (Figura 8A – 8B)

Figura 8: (8A: Coronas de Zirconia anterosuperiores, 8B: Coronas de Zirconia cementadas)

En simultáneo se realizó la instalación de la dentadura parcial removible superior, como parte del diseño se incorporaron dispositivos retentivos en anillo de color amarillo (Bredent), con retención snap normal. Estos aditamentos permitieron optimizar la estabilidad y la retención de la dentadura parcial removible superior, ofreciendo al paciente una mayor seguridad durante la función y mejorando la comodidad en el uso cotidiano, se dieron instrucciones al paciente sobre la inserción, desinserción de las prótesis, hábitos de higiene, además el control y mantenimiento. (Figura 9A - 9D)

Figura 9: (9A: Foto extraoral final, 9B: Prótesis superior finalizada en boca, 9C: Prótesis finalizada fuera de boca, 9D: Foto intraoral final, 9E: Prótesis fuera de boca con dispositivos retentivos en anillo Bredent)

Se realizaron controles posteriores a la instalación de las prótesis superior e inferior, verificando adaptación, retención, estabilidad y comodidad del paciente, con los ajustes necesarios.

DISCUSIÓN

En el abordaje de un tratamiento integral de rehabilitación oral, es fundamental considerar múltiples variables antes de establecer la mejor opción terapéutica. Diversos factores como el estado de salud general del paciente, la presencia de enfermedades sistémicas, el pronóstico de los dientes, el tiempo requerido para el tratamiento y los aspectos económicos, influyen directamente en la elección del tratamiento, en el caso de los pacientes parcialmente edéntulos, existen diversas alternativas para devolver la función y la estética, que van desde las prótesis removibles convencionales con retenedores hasta las rehabilitaciones implantosoportadas. Cada una de estas opciones presenta ventajas, limitaciones y diferentes implicancias biológicas y mecánicas que deben ser cuidadosamente valoradas en la planificación.^{13,14}

Desde la experiencia del paciente, Alqutaibi en el 2020 demostró que las dentaduras parciales removibles retenidas por ataches proporcionan una satisfacción significativamente mayor en comparación con las retenidas por ganchos convencionales¹³, especialmente en estética, estabilidad y eficiencia masticatoria. Estos hallazgos apoyan el uso de ataches, ya que reducen la exhibición metálica y los efectos negativos biológicos asociados a los retenedores tipo gancho, como la acumulación de placa o el daño gingival.¹⁴

Se ha demostrado que la elección del material de los ataches extracoronaes tiene un impacto directo en la transmisión de tensiones hacia los dientes pilares y las estructuras de soporte.

Se observó que los ataches CAD/CAM en zirconia transmiten significativamente menos tensiones que los de cromo-cobalto en prótesis parcial removible con extremo libre, lo que resalta la importancia del material en la preservación de los dientes pilares.^{3,14} En el estudio de Orujov se señala que el comportamiento mecánico de los ataches de zirconia depende no solo de sus propiedades intrínsecas, sino también del diseño del atache, preparación del diente y la longitud

mesiodistal del aditamento extracoronal factor que influye directamente en la distribución de fuerzas.^{14,15}

La integración de CAD/CAM y el desarrollo de diseños tridimensionales de ataches han permitido optimizar tanto la transmisión de cargas como la durabilidad clínica. Huang et al. en el 2024 resaltaron que el diseño de Roach attachments digitales mejoró la estabilidad y redujo los desplazamientos de la base protésica, aun cuando esto implicó ligeros aumentos de tensiones en los pilares⁸. Este refuerza a Orujov et al que el diseño geométrico, independientemente del material, es un factor crítico para el éxito clínico³.

La diferencia en el módulo de elasticidad entre los materiales ayuda a explicar los resultados. La zirconia presenta un módulo de aproximadamente 200–210 GPa, mientras que el Co-Cr alcanza valores ligeramente superiores de 210–230 GPa.¹⁵ Ambos son considerablemente más rígidos que la dentina 18 GPa y el esmalte 80–90 GPa.¹⁶ Esta rigidez significa que ninguno de los dos materiales se deforma fácilmente bajo carga, pero el Cr-Co, al ser aún más rígido, tiende a concentrar mayores tensiones en los pilares. En cambio, la zirconia, aunque también rígida, mostró una distribución más favorable de las cargas en los estudios experimentales y de elementos finitos.^{14,16}

Respecto al comportamiento a largo plazo, Abdelrehim et al en el 2021 reportaron en un estudio in vitro que tanto la zirconia como el Cr-Co presentan fuerzas iniciales de retención elevadas, pero estas disminuyen progresivamente con el tiempo debido al desgaste de los componentes plásticos de retención. Además, señalaron que la elevada dureza superficial de la zirconia podría acelerar dicho desgaste, mientras que los sistemas de Cr-Co mostraron un desempeño más estable tras múltiples ciclos de uso, manteniendo valores de retención clínicamente aceptables.¹⁷

Desde el punto de vista técnico, la introducción de la tecnología CAD/CAM ha permitido diseñar y fabricar ataches en zirconia con una precisión superior, garantizando un ajuste exacto a las necesidades protésicas del paciente.¹⁸

Finalmente, la zirconia ofrece ventajas estéticas y biológicas relevantes, como su excelente biocompatibilidad y la ausencia de metal visible, características que la convierten en una alternativa preferente en pacientes con altas demandas estéticas.^{3,14} Sin embargo, el Cr-Co continúa siendo una buena opción debido a su trayectoria clínica, accesibilidad y estabilidad funcional a largo plazo.¹⁷ Adicionalmente, los estudios de análisis tridimensional señalan que la optimización geométrica del atache, independientemente del material, constituye un factor clave para reducir tensiones y prolongar la vida útil del sistema.⁸

CONCLUSIONES

Los ataches de zirconia representan una alternativa atractiva frente a los metálicos tradicionales debido a su biocompatibilidad, estética superior y favorable distribución de tensiones. Sin embargo, los ataches metálicos de Cr-Co continúan destacando por su fiabilidad clínica, accesibilidad y resistencia al desgaste a largo plazo. La elección entre ambos debe realizarse considerando no solo las demandas estéticas del paciente, sino también la preservación de los pilares, la estabilidad biomecánica y la previsibilidad funcional en el tiempo.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Melo Sá TC, Rodrigues Limeira FI, Alpino Rodrigues RA, Melo de Sá JC, de Magalhães CS, Moreira AN, et al. Rehabilitation with fixed prosthodontics associated with removable partial prosthesis: A 5-year follow-up clinical evaluation. *Contemp Clin Dent*. 2019;10(3):561–564.
2. Alqutaibi AY. A within-subject comparison of the conventional clasp-retained with attachment-retained removable partial dentures. *J Taibah Univ Med Sci*. 2020;15(4):305–311
3. Orujov K, Winter W, Karl M, Heckmann S, Grobecker-Karl T. Adhesive removable partial denture attachments made from zirconia ceramic: A finite element analysis and in vitro study. *J Prosthet Dent*. 2022;127(2):302–307.
4. Tushar S, Singh A, Rani P, Prakash J, Sunila BS, Shivakumar GC. Prosthodontic rehabilitation with Kennedy's Class I and Class II using an extended precision attachment: A report of two cases. *Cureus*. 2023;15(8):e43723.
5. Rathee M, Divakar S, Jain P, Singh S, Chahal S. Prosthetic rehabilitation of mucormycosis patients using DMLS fabricated cast partial denture with semi-precision attachments—A case series. *Spec Care Dentist*. 2024;44(2):478–85.
6. Saneja R, Bhatnagar A, Raj N, Dubey P. Semiprecision attachment: a connecting link between the removable and fixed prosthesis. *BMJ Case Rep*. 2020;13(8):e233744.
7. GÜth JF, Stawarczyk B, Edelhoff D, Liebermann A. Zirconia and its novel compositions: what do clinicians need to know? *Quintessence Int*. 2019;50(7):512–520.
8. Huang Y, Wang J, Zhu L, Liu L, Gao S. The optimal design and three-dimensional finite element analysis of CAD/CAM integrated roach attachment. *Heliyon*. 2023;10(1):e23283.
9. Pjetursson BE, Valente NA, Strasding M, Zwahlen M, Liu S, Sailer I. A systematic review of the survival and complication rates of zirconia-ceramic and metal-ceramic single crowns. *Clin Oral Implants Res*. 2018;29(Suppl 16):199–214.
10. Roehl JC, Jakstat HA, Becker K, Wetselaar P, Ahlers MO. Tooth Wear Evaluation System (TWES) 2.0: reliability of diagnosis with and without computer-assisted evaluation. *J Oral Rehabil*. 2022;49(1):81–91.
11. Hidalgo-Lostaunau RC. Tratamiento rehabilitador estético-oclusal con resinas compuestas en una paciente con mordida profunda y desgaste severo. *Int J Odontostomatol*. 2020;14(1):73–80.
12. Sulaiman TA, Suliman AA, Abdulmajeed AA, Zhang Y. Zirconia restoration types, properties, tooth preparation design, and bonding: a narrative review. *J Esthet Restor Dent*. 2024;36(1):78–84.
13. Alqutaibi AY. A within-subject comparison of the conventional clasp-retained with attachment-retained removable partial dentures. *J Taibah Univ Med Sci*. 2020;15(4):305–311.
14. Shokr MAM, Talaat IA, Eskandar AE, Tarek HA. Effect of CAD/CAM zirconia versus cast metal attachment on stresses induced in Kennedy class I

- cases (strain gauge analysis). *Ain Shams Dent J.* 2023;30(2):6–12.
15. Jagodin S, Sasse M, Freitag-Wolf S, Kern M. Influence of attachment design and material on the retention of resin-bonded attachments. *Clin Oral Investig.* 2019;23(3):1217–1223.
 16. Denry I, Kelly JR. State of the art of zirconia for dental applications. *Dent Mater.* 2008;24(3):299–307.
 17. Abdelrehim A, Abdelhakim A, ElDakkak S. Influence of different materials on retention behavior of CAD-CAM fabricated bar attachments. *J Prosthet Dent.* 2022;128(4):765–775.
 18. Hajjaj MS. Implant-supported overdenture using CAD/CAM milled bar and locator attachments: a technical and case report. *Open Dent J.* 2025;19.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo